

**Wiciokrzew siny (*Lonicera caerulea* var. *kamtschatica* SEVAST.)
– nowa roślina żywicielska larw *Agrilus cyanescens* RATZEBURG, 1837
(Coleoptera: Buprestidae)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333663>

RADOSŁAW PLEWA¹

¹ Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska, e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6227-3037>

² e-mail: g.tarwacki@ibles.waw.pl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5979-7788>

ABSTRACT. Blue honeysuckle (*Lonicera caerulea* var. *kamtschatica* SEVAST.) – a new host plant for larvae *Agrilus cyanescens* RATZEBURG, 1837 (Coleoptera: Buprestidae).

The paper presents first observations of *Agrilus cyanescens* RATZEBURG, 1837 (Coleoptera: Buprestidae) feeding on the blue honeysuckle (*Lonicera caerulea* var. *kamtschatica* SEVAST.) in central part of Poland (Mazovian Lowland).

KEY WORDS: Coleoptera, Buprestidae, *Agrilus cyanescens*, central Poland, host plant.

Agrilus cyanescens RATZEBURG, 1837 jest gatunkiem, który swym zasięgiem obejmuje obszar całej Palearktyki. Introdukowany był do Stanów Zjednoczonych Ameryki około 100 lat temu i w latach 50. XX wieku do Kanady (Ontario) (JENDEK & GREBENNIKOV 2009, 2011, WESTCOTT *et al.* 2019). W Polsce jest niezbyt często spotykanym gatunkiem, choć w ostatnim dwudziestolecu, gdy zintensyfikowano badania nad bogatkowatymi, odnotowany został na kilku rozproszonych stanowiskach w różnych częściach kraju. Dotychczas wykazano go z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (PRZEWOŹNY 2007), Babiogórskiego Parku Narodowego (ROSSA 2010), Gór Świętokrzyskich (BIDAS 2015), Niziny Mazowieckiej (MIŁKOWSKI 2017), a ostatnio z Wyżyny Małopolskiej, Pojezierza Mazurskiego, Podlasia i Puszczy Białowieskiej (MIŁKOWSKI & GUTOWSKI 2022).

Według JENDKA i GREBENNIKOVA (2011) roślinami żywicielskimi *A. cyanescens* w całym areale występowania są przede wszystkim rozmaite gatunki należące do wiciokrzewów (*Lonicera* spp.), szakłak pospolity *Rhamnus cathartica* L. i śnieguliczka koralowa *Symphoricarpos orbiculatus* MONECH. W Polsce wymieniany był z czterech gatunków roślin, tj.: wiciokrzewu pospolitego *L. xylosteum* L. (PRZEWOŹNY 2007), tatarskiego *L. tatarica* L. (MIŁKOWSKI 2017), czarnego *L. nigra* L. (ROSSA 2010) i śnieguliczki białej *S. albus* (L.) BLAKE (MIŁKOWSKI & GUTOWSKI 2022). Pozostałe informacje o żerowaniu larw *A. cyanescens* na różnych gatunkach drzew i krzewów liściastych okazały się błędne (JENDEK & GREBENNIKOV 2011). Preferencje *A. cyanescens* w stosunku do wiciokrzewów potwierdzają też nasze obserwacje prowadzone od kilku lat na terenie centralnej Polski. Postacie dojrzałe, po odbyciu żeru uzupełniającego na blaszkach liściowych wiciokrzewu sinego odmiany kameczackiej (*Lonicera caerulea* var. *kamtschatica* SEVAST.) przystępują do rójki (Ryc. 1A, B). Następnie samice składają jaja

Ryc. 1. A: roślina żywicielska – wiciokrzew siny (*Lonicera caerulea* var. *kamtschatica* SEVAST.), B – imago żerujące na liściu, C – żerowisko larwy *Agrilus cyanescens* RATZ. na pędzie, D – chrząszcz w otworze wylotowym (fot. G. Tarwacki).

Fig. 1. A: host plant – blue honeysuckle (*Lonicera caerulea* var. *kamtschatica* SEVAST.), B – imago feeding on a leaf, C – larval feeding gallery on a stem, D – beetle in exit hole (photo G. Tarwacki).

w osłabione pędy tych samych roślin, gdzie średnica niektórych z nich w miejscu ich składania, wynosi zaledwie 3 mm. Larwy w procesie żerowania naruszają wierzchnią warstwę drewna, przemieszczając się w kierunku grubszych, odziomkowych pędów wiciokrzewu (Ryc. 1C). Tam zakładają kolebkę poczwarkową wewnątrz zdrewniałych pędów, po czym dochodzi do przeobrażenia. Zaobserwowano, że maksymalna średnica zasiedlanych pędów nie przekraczała 8 mm grubości. Postacie dojrzałe wygryzają się na zewnątrz otworem wylotowym w kształcie litery „D”, charakterystycznym dla wszystkich gatunków chrząszczy z rodzaju *Agrilus* CURTIS, 1825 (Ryc. 1D).

Poniżej precyzujemy stanowisko obserwacji omawianego gatunku chrząszcza na wiciokrzewie sinyim odmianie kamczackiej:

Nizina Mazowiecka [DC86], Żelechów, ogród działkowy, 8-9.06.2021, 16 exx., 28.05.2022, 12 exx., 15-30.06.2023, 21 exx., leg. G. Tarwacki, det. R. Plewa.

W warunkach klimatycznych Polski wiciokrzew siny odmiana kamczacka potocznie nazywany jest borówką lub jagodą kamczacką. Traktowana jest zarówno jako roślina

uprawna, często sadzona na terenach ogródków przydomowych lub działkowych w celu hodowli owoców, a niekiedy jako roślina ozdobna. Na prezentowanym stanowisku obecnie znajduje się pięć krzewów. Na części z nich *A. cyanescens* corocznie zasiedla po kilka nowych pędów. W konsekwencji żerowanie larw doprowadza do ich zamierania. Jednak nasze kilkuletnie obserwacje wskazują, że mimo jedno- lub dwurocznego cyklu rozwojowego tych chrząszczy oraz znacznych ich liczebności, dalsza egzystencja tych krzewów nie jest zagrożona. Być może wynika to z tego, że w okolicy, tj. na terenie sąsiadujących ogródków działkowych znajdują się inne gatunki wiciokrzewów, tj.: *L. xylosteum*, *L. caprifolium* L., które stanowią dodatkową bazę pokarmowo-rozwojową dla tego gatunku bogatka.

PIŚMIENNICTWO

- BIDAS M. 2015. Gatunki z rodzaju *Agrilus* (Coleoptera: Buprestidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich. *Wiadomości entomologiczne* 34(4): 70–71.
- JENDEK E., GREBENNIKOV V.V. 2009. Revision of the *Agrilus cyanescens* species-group (Coleoptera: Buprestidae) with description of three new species from the east Palaearctic region. *Zootaxa* 2139: 43–60.
- JENDEK E., GREBENNIKOV V.V. 2011. *Agrilus* (Coleoptera, Buprestidae) of East Asia. Jan Farkač, Prague, 362 pp.
- MILKOWSKI M. 2017. Nowe gatunki bogatkowatych Buprestidae (Coleoptera) w Puszczy Kozienickiej. *Wiadomości entomologiczne* 36(4): 242–243.
- MILKOWSKI M., GUTOWSKI J.M. 2022. Chrząszcze (Coleoptera) związane ze śnieguliczką białą *Symphoricarpos albus* (L.) BLAKE. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria* 21(1): 33–49.
- PRZEWOŻNY M. 2007. Nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i rzadkie gatunki bogatków (Coleoptera: Buprestidae). *Wiadomości entomologiczne* 26(1): 59–60.
- ROSSA R. 2010. Sichrawa karpacka *Pseudogauritina excellens* (BRANCSIK, 1874), pp. 130–156. In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M. (Ed.), *Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny*. GIOŚ, Część I. Warszawa.
- WESTCOTT R.L., WILLIAMS W., GROTTA A. 2019. The exotic *Agrilus cyanescens* (RATZEBURG) (Coleoptera: Buprestidae) is discovered in Oregon. *Insecta Mundi* 0724: 1–5.

Accepted: 7 August 2023; published: 11 September 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>